

La poética de Alauda Ruiz de Azúa en diálogo con Ozu y Koreeda, y con la modernidad cinematográfica: el caso de *Los domingos*

Resumen: *Los domingos* (2025), una película que habla sobre una chica de diecisiete años que se plantea ser monja, ha tenido un éxito imprevisible de crítica y público. La realizadora ha conseguido llegar a todos. En este estudio se analiza su poética a través de esta película. En primer lugar, se estudian las analogías de su cine con los realizadores en los que se inspira. También se descubren rasgos específicos suyos, para cerrar una propuesta de estilo autoral. Además, se plasman qué rasgos de su modo de rodar hacen que genere tanta empatía con el espectador. El método elegido es el análisis del texto audiovisual con la técnica del análisis de contenido cualitativo mixto, que se refuerza con las fuentes primarias: las entrevistas realizadas a la directora. Los resultados confirman las analogías entre el cine de Ruiz de Azúa y los directores citados, y se plasman algunos aspectos específicos suyos, que configuran su poética más personal y de autor, donde prima la necesidad de ahondar en los temas explorados con rigor y honestidad y el respeto a los personajes y al espectador, con lo que consigue una alta conexión con el público, que se corresponde con el gran éxito de taquilla.

Palabras clave: Alauda Ruiz de Azúa, *Los domingos*, poética, cine, espectador.

Abstract: *Los domingos* (2025), a film about a seventeen-year-old girl who is considering becoming a nun, has enjoyed an unexpected success with both critics and audiences. The director has managed to reach everyone. This study analyses her poetics through this film. First, it examines the analogies between her cinema and the work of the filmmakers who inspire her. It also identifies her own specific traits, in order to outline an auteur style proposal. In addition, it sets out the features of her way of filming that generate such strong empathy with the spectator. The chosen method is the analysis of the audiovisual text using a mixed qualitative content analysis technique, reinforced by primary sources: interviews conducted with the director. The results confirm the analogies between Ruiz de Azúa's cinema and that of the directors cited, and they also highlight some of her specific features, which shape her most personal, auteur poetics, grounded in the need to delve into the themes explored with rigour and honesty and in a profound respect for both characters and spectators, thereby achieving a high level of connection with the public that correlates with the film's major box-office success.

Key Words: Alauda Ruiz de Azúa, *Los domingos*, poetics, cinema, cinema viewer.

Sumario: 1. Introducción. 2. Objetivos y metodología. 3. Análisis de los resultados. 4. Conclusiones. Referencias

1. Introducción

La película *Los domingos*, de Alauda Ruiz de Azúa, se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián 2025. Desde ese momento comenzó una carrera imparable de premios. En el certamen donostiarra se alzó con la Concha de Oro y el Premio Feroz Zinemaldía, que concede la AICE (Asociación de Informadores Cinematográficos de España). Y fuera de las fronteras hispanas, ya ha ganado un primer galardón: obtuvo la Antígona de Oro en el Festival de Cine de Montpellier (Cinemed), en Francia. También recibió el Premio Forqué al Mejor Largometraje de Ficción y en los Premios Feroz, del 24 de enero de 2026 se alzó con el premio a la mejor película dramática, a la mejor directora, mejor actriz protagonista para **Patricia López Arnaiz**, mejor actriz de reparto para **Nagore Aramburu** y mejor guion¹.

Pero la película no solo ha sido objeto de premios cinematográficos. El mayor logro radica en que crítica y público han coincidido. El público ha asistido en masa para disfrutar la obra. Cuando

¹ En el momento de enviar este artículo se postula como película favorita para los próximos CEC (premios que otorga el Círculo de Escritores Cinematográficos) y tiene 13 nominaciones para los Goya.

Alauda recibió el Premio Feroz Zinemaldía comentó que «tenía mucho vértigo de que la propuesta no se entendiera» porque se trataba de algo arriesgado, al versar sobre la historia de una chica de diecisiete años, que está meditando sobre su posible vocación religiosa. Sin embargo, se ha entendido. La recepción ha sido llamativa, y por parte de personas con diferentes posiciones ante la vida, en este caso, creyentes y no creyentes².

Aunque *Los domingos* ha supuesto para la realizadora un salto cualitativo en reconocimientos y público, viene precedida de una filmografía todavía corta pero exitosa. Interpeló y gustó su ópera prima, *Cinco lobitos* (que ganó más de 20 reconocimientos, entre ellos tres Premios Goya: a la mejor dirección novel, mejor actriz protagonista y mejor actriz de reparto) y la serie *Querer*, que también triunfó ante la crítica (mejor serie en los Premios Feroz, CEC y Forqué en 2024) y con la audiencia.

Sus historias llegan a todo el mundo, independientemente de sus posiciones vitales e ideológicas. Y esta es la razón que da origen al presente artículo. ¿Cómo genera tanto consenso el cine de Ruiz de Azúa, a pesar de mostrar temas como el de *Los domingos*? El éxito radica en los temas que elige, pero a la vez es esencial el modo, la forma en que los plasma cinematográficamente.

2. Objetivos y metodología

El objetivo de este artículo es investigar, ahondar en el estilo de hacer cine de esta realizadora, a través de la película *Los domingos* (2025), para conocer mejor su poética y descubrir cómo consigue comunicar con un público variado. En la fase actual de la industrialización, muy tecnificada y funcional, en la que todo se orienta al rendimiento y la utilidad, es necesario conocer las bases teóricas que sustentan la forma y la función de los elementos, en este caso cinematográficos, en lugar de quedarse solo en el consumo rápido o en la superficie. Y es conveniente recordar que hay una poética detrás de cada autor, en este caso detrás de Alauda Ruiz de Azúa, que interesa hacer visible; y no limitarse a percibir su obra como producto. Y así, hacer presente la radicalidad del «¿por qué?» frente al «¿para qué?», fomentando una actitud crítica y reflexiva.

El método empleado será el análisis del texto audiovisual, para poner en claro cómo, por qué y para qué la obra dice lo que dice, a la vez que se ahonda en «la significación que poseen los personajes y los escenarios, verbalizar y concretar la temática subyacente al texto, y evaluar la hermenéutica y la recepción que ha tenido la obra» (Sánchez Noriega, 2024, pp. 636-637).

Este estudio, de alcance exploratorio y descriptivo, utiliza como técnica el análisis de contenido cualitativo, que, «no sólo se ha de circunscribir a la interpretación del contenido manifiesto del material analizado, sino que debe profundizar en su contenido latente y en el contexto social donde se desarrolla el mensaje» (Andréu Abela, 2002). En cuanto a las categorías de codificación para realizar el análisis, el mismo autor dice:

Hay tres formas básicas de codificación en el análisis de contenido cualitativo: A) Inductiva: Una manera de codificar inductivamente es la de zambullirse en un documento o situación para identificar los temas o dimensiones que parezcan relevantes. B) Deductiva: El investigador recurre a una teoría e intenta aplicar sus elementos centrales dimensiones, variables, categorías... C) Mixta: Con frecuencia, sin embargo, pueden efectuarse las dos estrategias alternativas sin dificultad. (Andréu Abela, 2002, p. 26)

Para este análisis se propone un modelo mixto. El método inductivo nos lleva a identificar temas o dimensiones que nos parezcan relevantes. Y a la vez se presenta una investigación partiendo de un enfoque explicativo e interpretativo en diálogo con Ozu y Koreeda y con algunos autores de la epistemología de la modernidad, como clave formal de análisis. La justificación de esta elección se encuentra, fundamentalmente, en las palabras de la propia directora, que ha manifestado su influencia expresa de estos referentes del cine japonés, al que vuelve continuamente y también ha citado la influencia de la *nouvelle vague* en algunos aspectos de su cine.

² La película se lanzó con 284 copias el 24 de octubre de 2025. A 19 de enero continúa en taquilla; lleva más 650.000 espectadores y una recaudación de más de 4.1 millones. (<https://www.elblogdecineespanol.com/?p=82030>).

Además, la teoría de partida es que la poética de Ruiz de Azúa coincide en bastantes aspectos con realizadores de la llamada modernidad cinematográfica. Por eso esta propuesta metodológica invoca el análisis cinematográfico basado en las poéticas de tres autores de la modernidad cinematográfica: Rohmer, Wenders y Bresson. Bresson fue una figura central y un precursor directo del cine moderno europeo; Wenders también se considera una figura clave del cine moderno europeo y Rohmer es una de las figuras centrales de la *nouvelle vague* francesa, movimiento considerado núcleo del cine moderno europeo.

Por otra parte, para esta investigación resulta de especial interés acudir a las fuentes primarias, en este caso las entrevistas realizadas a la propia directora, tanto las publicadas en diferentes medios de comunicación como las efectuadas por los autores del presente artículo, que facilitan el confrontar muchos de los aspectos analizados con los planteamientos de la realizadora.

Por lo tanto, de lo propuesto hasta este momento, surgen las preguntas de esta investigación, que son:

1. Qué rasgos se encuentran en *Los domingos*, fruto de la influencia de Ozu y Koreeda en Ruiz de Azúa.
2. Qué aspectos conectan la modernidad cinematográfica con la poética de Ruiz de Azúa.
3. Concluir con una propuesta de poética de Ruiz de Azúa, y constatar si hay una relación directa entre ésta y su conexión tan elevada con el espectador.

El foco se sitúa en el caso de *Los domingos*, y «consideraremos el filme como una obra artística autónoma y susceptible de engendrar un texto (análisis textual) que ancla sus significaciones sobre estructuras narrativas», atendiendo a Aumont y Marie (1988, p.8), y como espacio para hablar sobre el placer de la interpretación o teorización de un filme en concreto, según Noguez (1980, pp. 191-192). Ahora, desde cualquier perspectiva de análisis, el investigador se encuentra frente a la misma tarea: descomponer el filme en sus elementos constituyentes y «establecer relaciones entre tales elementos para comprender y explicar los mecanismos que les permiten construir un “todo significativo”» (Gómez, 2006, p. 3).

3. Análisis de los resultados

3.1 Alauda en diálogo con Ozu y Koreeda: la trascendencia de lo cotidiano

En repetidas ocasiones, Alauda ha manifestado su admiración por Hirozaku Koreeda, realizador japonés que le ayudó a visitar y descubrir al gran Yasujiro Ozu, al que este admira profundamente.

Me gusta todo tipo de cine. Pero es verdad que Ozu, Koreeda, han sido muy importantes. Son como maestros, como referentes, por mil razones. No solo por el tema de la familia. Sino por esa mirada como muy austera pero capaz de trascender, por ver lo complejo de lo cotidiano, ... siempre vuelvo. (López, 2025a)

Las películas de ambos realizadores le suponen inspiración continua: «las veo cada cierto tiempo y siento que me cuentan cosas distintas» (Bermejo, 2023). Ambos tienen en común algo que fascina a Ruiz de Azúa, que es la naturalidad en la construcción de los mundos familiares, en la vida cotidiana.

Para Alauda el tema de la familia es muy importante. «La familia como un organismo mutante, que nunca termina de ser ni un refugio, ni una cárcel, ni lo que te define... eso me fascina. Y me interesa mucho porque nos condiciona mucho como personas» (López, 2025a). Hasta ahora, en su cine, los conflictos en el seno de la familia han sido los que han vertebrado las historias: ya sea una madre primeriza, que está aprendiendo a serlo, mientras se ve abocada a cuidar de su madre (*Cinco lobitos*, 2022), ya sea un problema de violencia de género dentro de un matrimonio, que se centra en el dilema de por qué la familia se resiste a crearla (serie *Querer*, 2024). Y también en *Los domingos*. Cuando

acabó de rodar *Cinco lobitos*³, vio que era el momento de rodar la historia que tenía pensada desde años atrás, sobre una chica que se decidió a hacerse monja, desde el prisma de la familia.

Ozu y Koreeda influyen en la mirada de Alauda no solo en cuanto al tema fetiche de la familia, sino en cuanto a la naturalidad y sencillez con que se plasman esas relaciones en lo cotidiano. La película *Los domingos* está llena de pequeños detalles, que implican un modo de mirar al mundo que da valor a lo que parece no relevante, pero aporta naturalidad. Sirvan como botón de muestra solo dos ejemplos mínimos: una de las hermanas de Ainara va a hacer la comunión. Antes de entrar en la iglesia, la otra hermana más pequeña ve que su tío Pablo viste vaqueros y le pregunta el porqué. O mientras las niñas de primera comunión avanzan por la parte central de la iglesia, Maite le pregunta en voz baja a Ainara si le había arreglado ella el pelo a su hermana. Estos dos detalles posiblemente solo se aprecian en un segundo o tercer visionado; lo que demuestra la dimensión que da la realizadora a lo aparentemente intrascendente pero que revela el valor por el detalle.

Además, las conversaciones más o menos trascendentes se mezclan con situaciones cotidianas, como en la vida real. Dos ejemplos los encontramos cuando Ainara quiere hablar con su padre para pedirle permiso, porque quiere volver a pasar unos días con las monjas. Su padre llega a casa, intenta hacerle el lazo del vestido a una hija, o poner paz entre las hijas pequeñas que se pelean, mientras, con mala gana, hace caso a su hija mayor. O cuando Ainara tiene la primera conversación importante con Maite sobre el discernimiento. Están tratando un tema serio, pero son interrumpidas por Pablo, en varias ocasiones, que pregunta a Maite por el antipiojos para el hijo.

Una de las características de la narrativa de Ozu es el sentido del humor, que siempre es discreto y de baja intensidad. Como dice Endrino, «no funciona como alivio cómico separado, sino que está incrustado en las mismas situaciones cotidianas que luego se tornan melancólicas» (2016). En el cine de Ozu no hay personajes graciosos, sino que todos participan de momentos serios y otros algo cómicos. Es un humor cotidiano, como la vida, socarrón y amable a la vez. Y esta misma característica se encuentra en Koreeda. En *Still Walking* (2008), una de las películas de referencia de Ruiz de Azúa, el realizador nunca formula el humor como chiste explícito, sino como parte de un retrato naturalista de conversaciones.

Algo de esto busca también Alauda en su cine. Concretamente en *Los domingos* resaltan muchos momentos de humor irónico, un humor tenue, que aflora en las situaciones tensas. Entre muchos, hay varios momentos de ironía cotidiana. Por ejemplo, durante la celebración de la comunión de la hermana de Ainara, donde se lanzan comentarios algo mordaces, como en cualquier familia. Pablo señala que la Misa fue preciosa, y la suegra replica rápido — con tono pícaro — que sí, pero que se fue a la mitad. Estíbaliz, la amiga de Iñaki (padre de Ainara), comenta que ella solo hizo la comunión por los regalos y Maite confirma que ella también... pero que no tuvo regalos, «no tuve, ¿verdad, mamá?». A lo que la madre comenta (con cara de complicidad) que en vez de regalos hicieron una donación a una familia necesitada. Otro ejemplo de ironía transcurre en medio de una discusión entre Iñaki y Maite. Ella le plantea sitios en el extranjero para enviar a su sobrina, y de repente salta con la siguiente ocurrencia: «A Irlanda no, que son super católicos». Otra anécdota de naturaleza humorística, cuya protagonista no tiene intención de ser cómica, pero lo es por lo que supone de simpleza, es cuando el padre y la tía van a hablar con la superiora y le dicen que les gustaría que Ainara estudiara una carrera. Entonces, las monjas le comentan que hay monjas que están estudiando una carrera y la superiora le confirma, como si con esta frase cubriera las expectativas de Maite y su hermano: «La hermana Alazne está estudiando Teología». Dentro del ámbito del convento, hay otro detalle cotidiano, que no busca la comicidad, pero que provoca la sonrisa por el contenido: las monjas en el convento rezan por diferentes intenciones y se oye a una que dice: «Te pedimos, Señor, por los inspectores de hacienda, para que hagan bien su trabajo». Como en Ozu, las intervenciones se plasman con un tono que no rompe el clima de serenidad o de tristeza en que se sitúa cada escena (Endrino, 2016).

Jasujirō Ozu usa la repetición de situaciones, de escenas, como manifestación de lo cotidiano, que a la vez hacen visible el paso del tiempo. Pero también Koreeda trabaja así: en su narrativa, «repite una escena que es insignificante desde un punto de vista narrativo, para crear una familiaridad que

³ Después de rodar *Cinco lobitos* -antes de comenzar *Los Domingos*- dirigió la Película *Eres tú* (2023), para Netflix. Esta película le ayudó a ganar en experiencia de aprendizaje, pero no la considera dentro de su universo autoral. (<https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a43212117/eres-tu-netflix-pelicula-alauda-ruiz-azua-cinco-lobitos/>).

vuelve a estar cerca de lo que se puede experimentar en la vida real a través de rituales cotidianos» (Yokota, 2025).

Alauda usa también este elemento narrativo. Aludiendo a Ozu, comenta que el paso del tiempo lo retrata «muchas veces a través de los rituales de lo cotidiano, de pequeños detalles, de pequeños momentos» (Bermejo, 2023). Los encuentros familiares de *Los domingos*, en torno a la mesa del comedor, las escenas de los compañeros de Ainara — cuando se van a hacer un plan o en el coro del conservatorio —, así como las escenas de las monjas y los rezos conventuales se repiten en varias ocasiones, mostrando esos rituales de lo cotidiano, que hace avanzar la historia. Así, fruto de esta combinación de elementos sencillos, junto con la repetición de los rituales cotidianos, Alauda busca cierta trascendencia, profundidad.

Intento que lo cotidiano de alguna manera trascienda (...). Supongo que para mí viene de un cine que me ha gustado siempre, de Ozu, las películas a las que se las denomina trascendentes, no tanto en el sentido religioso sino porque, como caen en lo cotidiano, lo elevan a un sitio un poco más profundo. Y me interesa; me parece muy difícil, pero me interesa. Creo que es una sensación que el cine puede evocar muy bien; combina elementos y de repente construye eso. (López, 2025b)

3.2 Alauda en diálogo con la modernidad cinematográfica de Rohmer, Bresson y Wenders: como construir historias sencillas, con frescura, que abren al misterio.

En varias ocasiones, Ruiz de Azúa ha manifestado que la *nouvelle vague* ha influido de alguna manera en su modo de hacer cine, sobre todo por la narración de historias sencillas, con gran frescura y espontaneidad (Bermejo, 2023). A la vez, ha confirmado su interés por autores como Bresson, que le inspira en el modo de construir el misterio, con mucha austeridad, y en cómo usa de los silencios y el sonido. En definitiva, se siente interpelada por este cine de autor de la modernidad europea, que se replantean la narración, la puesta en escena y la relación con el espectador.

La película de *Los domingos* llevaba tiempo fraguándose, porque se basa en una historia que la directora había oído en su juventud, acerca de una chica que vio su vocación como religiosa. Con esta premisa, ¿cómo se plantea Alauda el tipo de narrativa? Su cine es muy personal, y su proceso creativo surge de la necesidad de explorar dilemas que le atraen y le resultan difíciles de responder. Ya le pasó con *Cinco lobitos* (2022) y con *Querer* (2024).

En el caso de *Cinco lobitos* fue una necesidad de expresar algo, lo que había vivido después de ese primer año de maternidad, con todas sus contradicciones. No era autoficción. Hice una ficción para poder explorar esto, con la vida de otra persona, no la mía. Justamente lo que me atraía era todo lo que resultaba difícil de responder (...). En *Querer*, es un tema que me proponen. Y siento que soy yo que lo lleva al dilema complejo. Se podía haber abordado de muchas maneras y yo quise llevármelo más al porqué es tan difícil creer a una víctima. Y por qué la familia se resiste a creerla. (...) O sea, creo que tiene que ver más con la atracción por preguntas complejas, que me resuenen. Y muchas tienen que ver con la familia. (López, 2025a)

Una vez rodada *Cinco lobitos*, tuvo la luz sobre el tratamiento que quería dar a esa historia de la chica monja, guardada desde tiempo atrás en su mochila de inspiraciones. «Vi que lo podría contar desde el prisma de la familia. Y ahí sí encontré ese dilema, esa pregunta más compleja. Vale, si esto ocurre en una familia, ¿cómo acompaña la familia a esto? ¿o no lo acompaña? ¿cómo se posiciona aquí una familia?» (López, 2025a).

Como se ha dicho antes, Alauda busca plasmar un dilema, que le ayude a explorar y a conocer. Y en su trabajo narrativo «... siempre hay algo intuitivo: de repente llegas a un sitio y no sabes porqué y entonces lo quieres explorar. Incluso cuando diriges, también pasa: vas con una idea preconcebida y de repente se te despierta algo y lo exploras» (Bermejo, 2023). Esto recuerda aquello que comentó Rohmer, uno de los autores de referencia de la *nouvelle vague*, en varias ocasiones, cuando hablaba de dejar espacio al azar: «Y es entonces cuando se producen esos azares tan valiosos. Paradójicamente, en mis películas todo es fortuito... menos el azar» (Martínez, 2010).

A su vez, Alauda dirige esa intuición con el impulso y la honestidad del rigor. En consonancia con el modernismo cinematográfico, usa el cine para explorar dudas, crisis personales, estados de ánimo, aunque en su caso subraya su interés por los aprendizajes emocionales. Siempre a través de la observación y de la documentación. Cuando se mete en universos desconocidos, intenta ser muy rigurosa y analítica. «Y casi como un poco antropóloga; me gusta esa perspectiva. Y luego ya trabajo con las sensaciones que eso me genera, el imaginario que me genera» (López, 2025a).

Así trabajó cada uno de los personajes de *Los domingos*. Por ejemplo, para perfilar la caracterización de las monjas, habló con muchas chicas que tenían vocación o que la habían dejado, así como con familiares de esas chicas. Este rigor le hace abandonar todo tipo de clichés que pueda haber en torno a sus historias. «Intento alejarme del cliché, del lugar seguro, del lugar de la fórmula» (Bermejo, 2023). Ella, por ejemplo, tuvo que descartar su idea previa de que «iban a hablar de algo más religioso, de ayudar, de misericordia... porque estaba muy planteado en términos de una historia de amor». Así que le pareció muy bonito que el relato de ellas tuviera tanto que ver con el amor. «Y eso me llevó a explorar los dos amores que lleva la película» (Rhodes, 2025).

Con estas premisas, con este bagaje previo de trabajo, posee la grandeza y el arte de mostrar sin decir, sin plasmar una tesis previa. Coincide con Rohmer en esta visión. Él se oponía a cualquier tesis que se nos hiciera aceptar a través de una narración: «En el fondo, yo no digo, yo muestro. Muestro a personas actuando y hablando. Es lo único que sé hacer, pero esa es mi verdadera intención» (Rohmer, 2000, p. 117). Consideraba que la imagen no estaba hecha para significar, sino para mostrar. De hecho, Alauda tenía miedo de hacer «una película que tuviera una lectura dogmática en alguna dirección» (Barceló, 2025). Su objetivo era mostrar las diferentes visiones ante el dilema de Ainara en el seno de su familia, donde tiene una tía atea (Maite), una abuela practicante, pero que no le gusta que su nieta se vaya de casa, y un padre que practica y que solo le importa que su hija sea feliz; además de la visión de la comunidad de monjas y el colegio religioso, con una visión de fe por encima de cualquier otro planteamiento. Un punto relevante en la caracterización de Ainara y que afecta al dilema planteado es la herida afectiva que tiene, por la muerte prematura de su madre. Con esos elementos, el espectador tiene material para pensar y opinar con libertad.

En línea con la idea de creación en libertad, se detectan coincidencias de la realizadora con Wenders, autor de referencia del Nuevo Cine Alemán. Por ejemplo, le parece violencia y manipulación no rodar de modo cronológico (Wenders, 2005, p. 44). Alauda también prefiere rodar de este modo. Porque los actores construyen con más veracidad su personaje, y las escenas son más emocionantes, al ir cargadas de todo lo anterior (Bermejo, 2023).

Como Alauda, «hacer películas siempre ha sido como solucionar una tarea que la propia película me planteaba. La película era, pues, el camino para aclarar las cosas, para aprender algo o para comprender algo» (Wenders, 2005, p.43).

Citando de nuevo a Wenders, para él la imagen es un acceso a lo sagrado. Es algo que comunica con Ruiz de Azúa a través de Ozu. Tanto Wenders como ella han reconocido su deuda con el autor de *Cuentos de Tokio* (1953). Para el realizador alemán, cuando en la imagen no se aprecia ningún sentido del encuadre, cuando la iluminación es disponible, sin intención, es decir registrada automáticamente por la propia cámara, cuando la forma no es adecuada al objeto, cuando es un simple acto de registrar, y no de ver, para mostrar, todo es un engaño. Se puede decir que la sociedad de hoy es una factoría colosal que fabrica imágenes con apariencia de belleza. ¿Dónde queda la mirada sagrada? Donde está la selección de realidad, donde la perspectiva... todo es aleatorio, todo lo hace la cámara, y el foco. Es meramente registrar. Esas imágenes están vacías de todo. Por ello, es apariencia de belleza, solo eso (cfr. Wenders, 2005).

Sin embargo, ese carácter del cine como último reducto de lo sagrado late con fuerza en *Los domingos*. De alguna manera Ruiz de Azúa no construye una película «religiosa» pero sí «sagrada» en cuanto sus imágenes son esenciales. Coincide con Wenders en el planteamiento, aunque los resultados formales sean distintos.

Alauda utiliza una puesta en escena sobria, con encuadres clásicos y un «montaje de hilo invisible» (Torres, 2025), que prioriza las miradas y las relaciones entre personajes, porque le gusta que la cámara desaparezca un poco (coincidiendo con Rohmer), ponerse en el lugar de los personajes y facilitar la mirada del espectador. El ritmo es tranquilo, pero no lento. Y solo hay dos o tres momentos con un montaje más marcado, entre los que destaca el montaje paralelo fina de la historia, referido al final de Ainara, paralelo al final de la historia para Maite.

La planificación está al servicio de las miradas, sobre todo de Ainara y su tía Maite. Ainara siempre observa, siempre mira. Y la cámara reproduce perfectamente esa mirada, que abre al misterio de su alma. Es algo que recuerda a la mirada de Michel, el protagonista de *Pickpocket* (Bresson, 1959). La mirada de Ainara es más humana, más real, mucho más cálida, pero proyecta ese halo de misterio, de observación, de no saber qué está pasando dentro, muy bressoniano.

Casi siempre la cámara muestra a las personas que hablan, para observar miradas y también silencios. Unos silencios que muchas veces dicen más que lo que se verbaliza. Silencios que trascienden, como en Bresson, al que Alauda admira. Para ella siempre el silencio ha sido muy importante.

Yo trabajo mucho con lo que no se dice, con lo que nos callamos (...) Una vez que detectas qué es lo más incómodo, lo más difícil de hablar en esta familia, con eso ya tienes un material increíble para rellenar esos silencios. Y los silencios realmente pueden pesar mucho. (Rhodes, 2025)

Pasa en las comidas familiares, pero también en otros momentos. Como cuando Maite tiene una primera conversación sobre el discernimiento vocacional con su sobrina, la cámara muestra aquellos silencios suyos, se intuyen aquellas ideas que no se atreve a decir, ya sea por miedo, por prudencia o delicadeza. Lo mismo les sucede a Maite y a Iñaki cuando van al convento y se sientan a hablar con la superiora. Silencios elocuentes, que generan tensión en el ambiente, ante la incertidumbre o el miedo a decir algo inadecuado.

Las localizaciones, a diferencia de Wenders o Rohmer, pero en consonancia con Ozu, casi siempre son interiores. Lugares donde los personajes pueden hablar, en ambientes conocidos, cercanos: ya sea la casa de Ainara o la de su tía, el convento, su colegio o el restaurante de su padre; y se repiten, en línea con los rituales de Ozu y Koreeda, ya tratados anteriormente. Los planos suelen ser medios, para dejar respirar a los personajes a la vez que se les observa fácilmente. Pero hay algunos momentos, acorde con el realismo cinematográfico, en que aparecen escenas con una planificación con profundidad de campo, que mantiene muchos planos enfocados a la vez y permiten al espectador elegir dónde fijar la atención, de forma más parecida a la percepción cotidiana.

En ambos casos, son escenas que comienzan con conversaciones intrascendentes, como cuando Iñaki explica a su familia con cierto detalle cómo ha proyectado las mejoras del restaurante y lo orgulloso que está (Figura 1). Mientras, se ve a los niños corriendo por el local.

Figura 1: Fotograma de la película (pantallazo de la copia de prensa)

O la conversación entre Pablo y Ainara (Figura 2) en la que éste le pregunta a Ainara sobre cómo se reza, de modo cercano. De fondo, se percibe la normalidad del resto de la familia, tranquilamente haciendo otras cosas.

Figura 2: Fotograma de la película (Foto cedida por la productora, como material de prensa para el estreno).

Sin embargo, estas dos escenas son un ejemplo de cómo se genera el conflicto desde lo cotidiano, muy auténtico, muy real. Propician momentos de cierto dramatismo, preludiados por la aparición de silencios incómodos: entre Iñaki y Maite o entre Maite y Pablo.

Junto con las miradas y los silencios, cobran importancia la música y los sonidos. Por su estilo sobrio característico, a la directora le molestan los subrayados. Prefiere el misterio y la sutileza, evitando formas que pueda manipular la emoción. Así el espectador puede completar lo que se nos dice. Por eso, en el cine de Alauda en general hay muy poca música. En *Cinco lobitos* solo en tres momentos usa la música extradiegética: un tema muy sencillo, con notas de piano y algo de acompañamiento, necesaria para escenas puntuales, además del tema diegético «Cinco lobitos», totalmente justificado. Alauda es muy pudorosa con el uso de la música, porque «siento que es muy fácil que manipule y que empuje» (Gil, 2025).

Aquí nuevamente coincide con los realizadores realistas, como Bresson y especialmente Rohmer, que es muy drástico con el elemento musical. Para él, era imprescindible resistir a la tentación de insertar una melodía extradiegética a la narración de unos hechos, ya que la música hacía perder a las imágenes sobre las que se superponía toda su ambivalencia, engañando de algún modo la capacidad emocional del espectador (cfr. Hernández I García, 2021).

Sin embargo, aunque Alauda depura más en *Los domingos* que en *Cinco lobitos* y esta vez no acudió a la música extradiegética, introdujo más cantidad de música diegética. Posiblemente, si Rohmer levantara cabeza diría que había hecho un uso excesivo, pero él también se saltaba sus reglas, si estaban bien justificadas (Hernández I García, 2021, p. 225), como aparece en su película *El rayo verde* (1986), donde utiliza un tema extradiegético breve en cinco ocasiones distintas. La justificación radica en el tono de misterio, de magia, que tiene este cuento. Y aquí radica también la justificación de la música de Alauda, en este caso diegética, pero en muchas ocasiones usada como diegética elidida, que podría parecer extradiegética.

Había algo espiritual en lo cotidiano y la manera de evocarlo ha sido a través de la música coral por esas voces que se unen y porque lo tenemos asociado a ritos religiosos. Pero lo bonito ha sido llevarlo a si los chavales salen de fiesta, a si está empezando una historia de amor... Se trata de evocar que en la vida terrenal también hay algo que sobrevuela que es más existencial y espiritual. (Gil, 2025)

Ruiz de Azúa busca la profundidad y el misterio también a través de la música. Los chicos escuchan temas de Quevedo y Bizarrap, pero cuando están bailando en la discoteca, la audiencia solo oye música sacra. Especialmente relevante se torna el tema «Into my arms» de Nick Cave, que explora la intersección entre la fe, el amor y la vulnerabilidad humana y que interpreta el coro del colegio. Ainara la canta a ratos, a capella.

En el resto de las escenas, prefiere que los ruidos del mundo (pasos, objetos, puertas), al igual que Bresson, conformen una especie de partitura que da ritmo y relieve al espacio. Por ejemplo, la película arranca con una tertulia pirata de Ainara con sus compañeras. Cuando las descubren, se meten en la cama. En la siguiente escena se muestra la habitación con la luz del amanecer y las niñas dormidas; el sonido fuera de campo de las campanas de la iglesia. Se anuncia algo espiritual. Luego, se oye el

despertador de Ainara, que se levanta y sale camino de la iglesia, mientras las campanas suenan con más fuerza. Se ha dicho mucho sin música y sin diálogos.

3.3 Alauda en diálogo con el espectador

Wenders, en su libro «El acto de ver», plasma una cita muy interesante, que podría haber sido elaborada por la propia Alauda Ruiz de Azúa, comentando del tipo de películas que se hacen:

(...) tenemos las otras películas, las que se muestran al espectador ofreciéndole la libertad de componerse él mismo el filme o de decidir, al fin y al cabo, qué película quiere ver. También hay películas así, que están ahí, en la pantalla, carentes realmente de objetividad, pero que no coaccionan al espectador, sino que le proporcionan una mirada libre. Hay películas así. Y yo me esfuerzo para que las mías sean de este tipo, que solo cobren forma en la cabeza de cada espectador, que no señalen con el dedo y digan: ¡ahora tienes que ver esto y nada más! ¡esto hay que entenderlo así y así! Sino que expongan las cosas por sí mismas para que, como también pasa en la vida, se pueda ver o no. Esto es difícil, porque desde el momento en que se cuenta una historia, se limita la mirada. (Wenders, 2005, p. 44)

Y es que la relación con el espectador es otro gran tema que la modernidad cinematográfica se replantea. El espectador deja de ser un receptor pasivo de un relato cerrado. Se convierte en alguien que importa al autor, y éste invita al espectador a pensar, a completar lo que ve, a discutir, aunque -evidentemente- cada autor moderno lo plasme de diferentes formas, según su narrativa personal.

En el caso de Alauda es llamativa la importancia que concede al espectador. Ella quiere proporcionar esa libertad de miradas:

A mí lo que me daba miedo era hacer una película que tuviera una lectura dogmática en alguna dirección, y creo que eso no pasa. La película te da tu margen como espectador para que saques tus propias conclusiones, tus propias reflexiones... (...) la película se mueve en el ámbito de cuestionar cosas. (Barceló, 2025)

Parafraseando a Wenders, es difícil conseguir esto, porque «desde el momento en que se cuenta una historia, se limita la mirada» (2005, p. 44). Y aquí radica la grandeza de Alauda, porque lo sabe hacer y lo ha conseguido con sus películas y, especialmente, con *Los domingos*.

Los domingos no es una película católica ni anticatólica. Es una película que habla sobre un tema de la religión católica, que es diferente. Lo que ha hecho Alauda es un ejercicio de honestidad y honradez, para evitar una narrativa de bandos, y plasmar una mirada poliédrica, tan rica como la vida real.

Lo consigue mediante la caracterización de cada personaje, con posiciones diferentes ante el hecho espiritual. Para ello, fue muy importante la documentación previa. Habló con muchas familias y con chicas con vocación. Algunas de ellas sufrían porque pensaban que la vocación «se pudiera deber a un momento de vulnerabilidad, o a una confusión de la edad o a algún tipo de adoctrinamiento» (Rhodes, 2025). E intentó representar los diferentes planteamientos de una manera muy fidedigna. Todos tenían sus razones y sus emociones. Su interés era «respetar el viaje emocional de los personajes» (Rhodes, 2025). Y de esa diferencia de situaciones emocionales era fácil que surgiera el conflicto. Un conflicto que Ruiz de Azúa quería comunicar al espectador:

A mí me parecía bonito que este conflicto podía activar en el espectador tener que argumentarse a sí mismo o con los demás, qué haría y qué no haría y porqué. O dónde está su tolerancia, o qué harías en un sentido afectivo... (Barceló, 2025)

En las múltiples lecturas que se han hecho de la película, poco se ha hablado de algo de importancia no menor. Y es que Alauda plasma a seres con diferentes posiciones vitales, pero que se quieren. Se hablan desde el amor, aunque discutan. Y esto es algo diferencial, que facilita la empatía del espectador con cada personaje y la comprensión, aunque tenga posiciones diferentes. El ejemplo más gráfico es el amor entre Ainara y su tía (con dos posturas antitéticas): recíproco y evidente. Siempre se hablan desde el cariño y el respeto.

Así consigue mostrar la complejidad de las posibles miradas sin caer en el maniqueísmo. En *Los domingos* se plasman las diferentes posturas ante una vocación religiosa: la de la fe de Aina contrapuesta a la ausencia de fe de su querida tía Maite. El público se puede identificar con la una o con la otra sin sentirse maltratado o ridiculizado.

Esta delicadeza y respeto profundo por los sentimientos de las personas a la hora de afrontar las historias, es su motor, la clave esencial para empatizar con todo el mundo, en una época marcada por la polarización. Ha conseguido que *Los domingos* la vean gente de diferentes posiciones vitales. Y, recordando a Wenders, cada uno hace la lectura que quiere, la interpretación que quiere. Que no es la de la realizadora. Este es el gran mérito: Alauda ha sabido separarse de sus personajes, para que dialoguen con el espectador en libertad, sin intermediaciones ni clichés narrativos. Como ella dijo en la rueda de prensa del Festival de Cine de San Sebastián, si en algo tiene fe, es en el espectador.

4. Conclusiones

La investigación realizada ha ayudado a descubrir cómo es la poética de Alauda Ruiz de Azúa. Al mantener el diálogo con sus referentes cinematográficos, se ha palpado su influencia de Ozu y Koreeda sobre todo en la recurrencia a los temas familiares, al planteamiento de historias y conflictos cotidianos y al modo de plasmarlos, especialmente mediante los pequeños detalles — a veces inadvertidos —, con el sentido del humor natural — sin estridencias—, o por cómo se narra el paso del tiempo, mediante la repetición de rituales corrientes. Además, se han establecido relaciones con directores representativos de la modernidad cinematográfica, algunos de los cuales han sido citados por la propia directora en alguna de sus muchas declaraciones y entrevistas. Gracias a esto, se han podido establecer analogías en cuanto a aspectos de su creatividad narrativa, de la planificación, puesta en escena y montaje y también en cuanto a la relación con el espectador.

Pero también se han plasmado unos detalles identitarios; un modo muy personal de acercarse a la cámara, que forma parte de su poética. Es muy suyo ese proceso creativo que surge de la tendencia a explorar temas que le atraen y que le resultan difíciles de responder, sin recurrir a la autoficción; esa necesidad de explorar viajes emocionales, con una «mirada un poco antropóloga», que le facilita ponerse en el pellejo de cada personaje. Ese rigor a la hora de documentarse, para no dejarse llevar por clichés preconcebidos y evitar una narrativa de bandos. Y esa prudencia y honestidad de quitarse de en medio para que se pueda establecer un diálogo sincero y libre entre los personajes y el espectador. Durante el análisis, ha aleteado esa necesidad de trascendencia, que impulsa toda su creación, y que se sirve de mil detalles narrativos. No es una trascendencia en el sentido religioso del término, sino una trascendencia como forma vital, que lleva a abrir mundos al espectador, experiencias, sentimientos, reflexiones, más allá de la pantalla.

Detrás de estos planteamientos hay una intención clara de respeto, a los personajes y al público. Y, al ser tan respetuosa y abierta ante lo que plantea, «no muestra su visión personal. Se abstiene de una interpretación convencional de la realidad», como diría el crítico y director de cine Paul Schrader. Aquí radica su éxito. Sus películas están muy bien hechas desde el punto de vista formal, pero, además, el público percibe no sólo el «porqué» de la película sino también el «para qué». Sus historias se quedan en el imaginario y se rumian interiormente; pero también se habla de ellas, se debate sobre lo que cuenta, sin generar combate. Es lo que pretende.

Referencias

- Andréu, J. (2002). *Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada*. Fundación Centro Estudios Andaluces. <https://bit.ly/4kD846Y>
- Aumont, J. y Marie, M. (1988). *El análisis del film*. Nathan.

- Barceló, A. (2025, octubre). *Entrevista «Hoy por hoy»*. Cadena Ser. <https://www.youtube.com/watch?v=XBgegB3P7vs>
- Bermejo, A. G. (2023, abril). *Alauda Ruiz de Azúa en «Mi vida en películas»*. Cinemanía, Ámbito Cultural de El Corte Inglés y AISGE. <https://www.20minutos.es/cinemanía/noticias/podcast-cinemanía-mi-vida-en-películas-alauda-ruiz-de-azua-cinco-lobitos-5110322/>
- Bresson, R. (1959). *Pickpocket* [Video recording].
- Endrino, J. (2016, 4 de agosto). Yasujiro Ozu. Asiateca. <https://www.asiateca.net/2016/08/04/yasujiro-ozu/>
- Gil, M. (2025, 22 de septiembre). *Alauda Ruiz de Azúa: «A veces elegimos creer en contar historias»*. Revista Academia. <https://www.academiadecine.com/2025/09/22/alauda-ruiz-de-azua-a-veces-elegimos-creer-en-contar-historias/>
- Gómez, F. J. (2006). *El análisis del texto fílmico*. Universitat Jaume I.
- Hernández, X. (2021). La música en el realismo cinematográfico de Eric Rohmer. *452°F. Revista De Teoría De La Literatura Y Literatura Comparada*, (25), 212–228. <https://doi.org/10.1344/452f.2021.25.12>
- Koreeda, H. (2008). *Still Walking* [Video recording].
- López, S. (2025a). Entrevista a Alauda Ruiz de Azúa.
- López, S. (2025b, 23 de octubre). ‘*Los domingos*’: ¿por qué el cine de Alauda Ruiz de Azúa atrae tanto consenso? *The Conversation*. <https://doi.org/10.64628/AAO.yhsdu37ek>
- Martínez, L. (2010, 12 de enero). Muere Eric Rohmer, el hermano mayor de la *nouvelle vague*. El Mundo. <https://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/11/cultura/1263231437.html>
- Noguez, D. (1980). *Fonction de l'analyse, analyse de la fonction*. In: Aumont, J. and Leutrat, J.L., *Théorie du film*. Albatros.
- Rhodes, J. (2025). «En clave de Rhodes» Alauda Ruiz de Azúa y el silencio. *Podcast La Ser*. <https://www.youtube.com/watch?v=B5zGCrnyDro&t=5s>
- Rohmer, E. (2000). *El gusto por la belleza*. Paidós Ibérica.
- Rohmer, É. (1986). *El rayo verde* [Video recording].
- Ruiz de Azúa, A. (2022). *Cinco lobitos* [Video recording].
- Ruiz de Azúa, A. (2024). *Querer* [Video recording].
- Ruiz de Azúa, A. (2025). *Los domingos* [Video recording].
- Sánchez, J. L. (2024). *Historia del cine*. Alianza.
- Torres, S. (2025). Alauda Ruiz de Azúa: «Mi cine surge de la curiosidad, de intentar comprender aquello que me resulta ajeno». *Makma. Revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea*. <https://www.makma.net/alauda-ruiz-de-azua-centre-del-carme-2/>
- Wenders, W. (2005). *El acto de ver (La memoria del cine) (Vol. 19)*. Paidós Ibérica S.A.
- Yokota, R. (2025). La japonesidad en el cine. En *La gran familia de Koreeda Hirokazu* (pp. 33–42). Ediciones ENS. <https://doi.org/10.4000/13gt7>